

LAS MUJERES STEM EN MÉXICO

Araceli Mercado Ortiz

Universidad Mexiquense del Bicentenario, UES Temoaya

Introducción: En México, las mujeres están cada vez más presentes en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Aunque históricamente estas áreas han sido dominadas por hombres, en los últimos años ha habido un aumento significativo en la participación femenina en campos como la ingeniería, la informática y las matemáticas. El gobierno, diversas universidades y organizaciones han estado trabajando para fomentar la participación de las mujeres en estas áreas a través de programas de becas, mentorías, talleres y eventos que promueven la igualdad de género y el acceso equitativo a oportunidades educativas y laborales. Sin embargo, persisten estereotipos de género arraigados, brechas salariales y falta de posiciones de liderazgo.

Objetivo: Comunicar y explicar la importancia de romper con los estereotipos y la desigualdad de género que impiden que las mujeres estudien ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esto aumentaría las posibilidades de innovación, avances y nuevos panoramas para el futuro, demostrando que las mujeres, con su conocimiento, son capaces de alcanzar altos puestos y lograr excelentes resultados.

Metodología: Se utilizó una metodología ágil, que permite aplicar técnicas que optimizan los tiempos de trabajo sin perder la calidad y eficiencia del proyecto, siendo adaptable a cambios.

Resultados: Las mujeres que enfrentan ambientes académicos poco favorables o con desigualdad de género en el ámbito STEM, tendrán la posibilidad de acceder a una educación de calidad que les permita contribuir a su crecimiento personal y profesional. Esto les permitirá identificar áreas de oportunidad, incorporarse al mercado laboral y aportar conocimiento, crecimiento, desarrollo e innovación. Así, se motiva a más mujeres a no tener miedo de estudiar en áreas STEM.

Palabras clave: Mujeres STEM; ciencia; tecnología; ingeniería; matemáticas.